

Artículo original

Modernización administrativa y desempeño institucional local: análisis de caso en Acobamba, Huancavelica (2024)

Administrative modernization and local institutional performance: a case study in Acobamba, Huancavelica (2024)

Rubén Yacu Cárdenas-De la Cruz^{1*}, José Luis De La Cruz-Ccora²

¹ Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); Perú; ORCID: [0009-0001-8020-7989](https://orcid.org/0009-0001-8020-7989); rcardenasdc@gmail.com

² Universidad Nacional de Huancavelica; Perú; ORCID: [0000-0002-0834-4241](https://orcid.org/0000-0002-0834-4241); jose.delacruz@unh.edu.pe

* Correo electrónico del autor corresponsal: rcardenasdc@gmail.com

Recibido: 20/02/2026 / Aprobado: 06/04/2026

Resumen

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la modernización de la gestión pública y el desempeño institucional municipal en una municipalidad rural de Acobamba, región Huancavelica, Perú. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, con diseño no experimental y nivel correlacional. La muestra fue censal y estuvo conformada por 27 trabajadores municipales. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario tipo Likert, cuya confiabilidad fue alta (Alfa de Cronbach = 0.84). Los resultados descriptivos evidencian que la modernización de la gestión pública y el desempeño institucional municipal se ubican predominantemente en niveles medios, lo que indica que la municipalidad mantiene un funcionamiento institucional básico, pero con limitaciones en eficiencia administrativa, planificación, calidad del servicio y ejecución de proyectos. El análisis correlacional mediante Spearman mostró una correlación positiva moderada y estadísticamente significativa entre la modernización de la gestión pública y el desempeño institucional municipal ($r = 0.612$; $p = 0.001$), lo que indica que la incorporación de herramientas de modernización como la gestión por resultados, el uso de tecnologías de información, la capacitación del personal y la simplificación administrativa contribuye a mejorar el desempeño institucional. Se concluye que la modernización del Estado en contextos rurales es un proceso en construcción que requiere políticas públicas diferenciadas orientadas al fortalecimiento institucional de los gobiernos locales.

Palabras clave: Gestión pública, desempeño institucional, modernización, Estado, Huancavelica

Abstract

The objective of this research was to determine the relationship between the modernization of public management and municipal institutional performance in a rural municipality in Acobamba, Huancavelica region, Peru. The research was conducted using a quantitative, applied approach with a non-experimental, correlational design. The sample consisted of all 27 municipal employees. The data collection technique was a survey, and the instrument was a Likert-type questionnaire with high reliability (Cronbach's alpha = 0.84). The descriptive results show that the modernization of public management and municipal institutional performance are predominantly at medium levels, indicating that the municipality maintains basic institutional functioning but with limitations in administrative efficiency, planning, service quality, and project execution. Spearman's rank correlation analysis showed a moderate and statistically significant positive correlation between the modernization of public management and municipal institutional performance ($r = 0.612$; $p = 0.001$), indicating that the incorporation of modernization tools such as results-based management, the use of information technologies, staff training, and administrative simplification contributes to improved institutional performance. It is concluded that the modernization of the State in rural contexts is an ongoing process that requires differentiated public policies aimed at strengthening the institutional capacity of local governments.

Keywords: Public management, institutional performance, modernization, State, Huancavelica

1. Introducción

En las últimas décadas, la modernización de la gestión pública se ha convertido en uno de los principales enfoques de reforma del Estado en América Latina (Gamboa & Arellano, 2007; Boiero & Estrada, 2003; Ramírez, 2009), orientado a mejorar la eficiencia administrativa, la calidad de los servicios públicos y la transparencia en la gestión gubernamental. Este proceso implica la incorporación de herramientas de gestión por resultados (Bonney, 2003), el uso de tecnologías de información (Concha & Naser, 2014), la simplificación administrativa (Zavaleta et al., 2024) y la profesionalización del talento humano en las instituciones públicas (Toro & Pulido, 2023), en este contexto, la modernización del Estado busca transformar las administraciones públicas tradicionales, caracterizadas por la burocracia, los procedimientos rígidos y la baja orientación al ciudadano, hacia organizaciones públicas más eficientes, flexibles y orientadas a resultados. Sin embargo, la implementación de la modernización de la gestión pública no se desarrolla de manera homogénea en todos los niveles de gobierno, siendo los gobiernos locales, especialmente en contextos rurales, los que presentan mayores limitaciones institucionales, tecnológicas, presupuestales y de capital humano.

Las municipalidades rurales (Mayor, 2024; Caxi, 2026) enfrentan problemas estructurales como la escasez de recursos financieros, la limitada capacitación del personal, la alta rotación de funcionarios, la influencia política en la gestión administrativa y la limitada infraestructura tecnológica, lo que dificulta la implementación efectiva de las políticas de modernización del Estado. En este contexto, el desempeño municipal (Aries, 2013; Sierra & Martínez, 2025; Hurtado & Gonzales, 2015) se convierte en un aspecto fundamental, ya que refleja la capacidad de la municipalidad para cumplir sus funciones administrativas, ejecutar proyectos públicos, brindar servicios de calidad al ciudadano y gestionar eficientemente los recursos públicos. El desempeño institucional no depende únicamente de la normativa o de la estructura organizacional, sino también de la capacidad de gestión, la planificación institucional, la organización interna, la eficiencia administrativa y la calidad del servicio público.

Diversos estudios han señalado que la modernización de la gestión pública (De la Cruz, 2022; Espinoza, 2021; Arenas, 2025) influye positivamente en el desempeño institucional, debido a que la incorporación de tecnologías de información, la gestión por resultados, la capacitación del personal y la simplificación administrativa contribuyen a mejorar la eficiencia organizacional y la calidad de los servicios públicos. No obstante, en contextos municipales rurales (Aparicio, 2024; Aguilar & Candiotte, 2025) aún existe poca evidencia empírica que analice la relación entre la modernización de la gestión pública y el desempeño institucional municipal desde la percepción de los trabajadores municipales, quienes participan directamente en la gestión administrativa y operativa de las municipalidades. En este sentido, surge la necesidad de analizar la relación entre la modernización de la gestión pública y el desempeño institucional municipal en contextos rurales, con el fin de comprender si la implementación de herramientas de modernización administrativa realmente contribuye a mejorar el funcionamiento institucional de los gobiernos locales. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre la modernización de la gestión pública y el desempeño institucional municipal en una municipalidad rural de Acobamba, región de Huancavelica, Perú, de esta manera, la investigación se justifica porque permite comprender la situación de la modernización del Estado en el nivel municipal rural, identificar las limitaciones institucionales que afectan el desempeño municipal y generar información que contribuya a la mejora de la gestión pública local.

2. Metodología

2.1. Enfoque y tipo de investigación

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, debido a que se recolectaron y analizaron datos numéricos con el objetivo de determinar la relación entre la modernización de la gestión pública y el desempeño institucional municipal. El estudio es de tipo básico (Hernández et al., 2014), ya que busca generar conocimiento útil para la gestión municipal en contextos rurales. El diseño de investigación fue no experimental y nivel correlacional (Hernández et al., 2014). Es no experimental porque no se manipularon las variables de estudio, sino que se

observaron en su contexto natural y es correlacional porque el objetivo principal fue determinar la relación entre la modernización de la gestión pública y el desempeño institucional municipal.

2.2. Población y muestra

La población de estudio estuvo conformada por los trabajadores administrativos y funcionarios de la municipalidad objeto de estudio. Debido al tamaño reducido de la población, se trabajó con la totalidad de trabajadores, por lo que la muestra fue censal (Hernández et al., 2014), estando conformada por 27 trabajadores municipales (Tabla 1).

Tabla 1. *Muestra de trabajo*

Característica	Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Sexo	Masculino	16	59.3%
	Femenino	11	40.7%
Edad	20 – 30 años	5	18.5%
	31 – 40 años	9	33.3%
	41 – 50 años	8	29.6%
	51 años a más	5	18.5%
	Técnico	8	29.6%
Nivel educativo	Universitario	15	55.6%
	Secundaria	4	14.8%
Tiempo de servicio	1 – 3 años	10	37.0%
	4 – 6 años	7	25.9%
	7 – 10 años	5	18.5%
	Más de 10 años	5	18.5%
	Administración	5	18.5%
Área de trabajo	Contabilidad	4	14.8%
	Logística	4	14.8%
	Infraestructura	5	18.5%
	Desarrollo social	5	18.5%
	Atención al ciudadano	4	14.8%

La elección de una muestra censal se justifica en estudios institucionales locales, donde el número de trabajadores es reducido y se busca obtener una visión integral del funcionamiento institucional desde la percepción del personal que participa directamente en la gestión administrativa municipal.

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica utilizada fue la encuesta, y el instrumento fue el cuestionario estructurado, diseñado con preguntas cerradas en escala tipo Likert de cinco niveles (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto), orientadas a medir las variables de estudio, en este sentido, el cuestionario estuvo conformado estuvo alineando a la siguiente operacionalización:

Tabla 2. *Operacionalización de variables*

Variable	Dimensión	Indicadores	Ítems	Escala
Modernización de la gestión pública	Uso de tecnologías de información	Uso de sistemas informáticos, digitalización de documentos y uso de internet institucional	1, 2, 3	Likert (1–5)
	Gestión por resultados	Cumplimiento de metas, evaluación del desempeño, planificación por objetivos	4, 5, 6	

Desempeño institucional municipal	Simplificación administrativa	Reducción de trámites, rapidez en procesos administrativos y atención eficiente	7, 8, 9
	Capacitación del personal	Programas de capacitación, actualización profesional y fortalecimiento de capacidades	10, 11, 12
	Planificación institucional	Plan estratégico, plan operativo institucional y organización del trabajo	13, 14, 15
	Eficiencia administrativa	Uso eficiente de recursos, cumplimiento de funciones y productividad laboral	16, 17, 18
	Cumplimiento de metas	Logro de objetivos institucionales, ejecución presupuestal y cumplimiento de actividades	19, 20, 21
	Calidad del servicio al ciudadano	Atención al usuario, tiempo de atención y satisfacción del ciudadano	22, 23, 24
	Organización institucional	Trabajo en equipo, comunicación interna y liderazgo institucional	25, 26, 27
	Ejecución de proyectos	Ejecución de obras, gestión de proyectos y cumplimiento de cronogramas	28, 29, 30

El instrumento fue sometido a validación por juicio de expertos en gestión pública y administración municipal, y la confiabilidad se evaluó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor superior a 0.80, lo que indica una alta confiabilidad del instrumento (Tabla 3).

Tabla 3. *Validez y confiabilidad*

Proceso metodológico	Método	Descripción	Resultado	Interpretación
Número de expertos	Evaluación especializada	Revisión de claridad, coherencia, pertinencia y relevancia de los ítems	3 expertos	Adecuado
Prueba piloto	Aplicación preliminar	Aplicación del cuestionario a trabajadores municipales	Aplicada	Permitió ajustar ítems
Confiabilidad del instrumento	Alfa de Cronbach	Evaluación de consistencia interna del cuestionario	0.84	Alta confiabilidad
Confiabilidad variable 1	Alfa de Cronbach	Modernización de la gestión pública	0.82	Alta
Confiabilidad variable 2	Alfa de Cronbach	Desempeño institucional municipal	0.85	Alta
Número total de ítems	Cuestionario	Ítems del instrumento	30 ítems	Adecuado

2.4. Consideraciones éticas

130

La investigación respetó los principios éticos de confidencialidad, anonimato y consentimiento informado de los trabajadores municipales encuestados, en este sentido, la información recolectada fue utilizada únicamente con fines académicos y de investigación, garantizando la protección de los datos de los participantes y de la institución.

3. Resultados

3.1. La modernización de la gestión pública

Los resultados descriptivos de la variable modernización de la gestión pública muestran que la percepción de los trabajadores municipales se concentra principalmente en niveles medios y bajos, lo que indica que el proceso de modernización aún es incipiente en el contexto municipal rural analizado. Esta tendencia refleja una transición incompleta desde esquemas tradicionales de administración pública hacia modelos más modernos basados en eficiencia, digitalización y gestión por resultados. En este sentido, la modernización de la gestión pública no se configura como un proceso consolidado, sino más bien como una construcción progresiva y fragmentada, condicionada por factores institucionales, territoriales y políticos.

Figura 1. Nivel de modernización de la gestión pública

Como se observa en la Figura 1, el 48.1% de los trabajadores considera que la modernización de la gestión pública se encuentra en un nivel medio, mientras que el 33.3% percibe un nivel bajo y solo el 18.6% considera que existe un nivel alto de modernización. Estos resultados evidencian que la modernización administrativa no se ha consolidado plenamente en la municipalidad, predominando aún procedimientos tradicionales, trámites presenciales y limitada digitalización de procesos administrativos. Los trabajadores encuestados señalan que, si bien existen sistemas informáticos, normativas de modernización, gestión por resultados y documentos digitales, estos no se aplican de manera integral debido a limitaciones como la conectividad a internet, la falta de capacitación del personal, la rotación de trabajadores y las restricciones presupuestales propias de las municipalidades rurales. Esto refleja que la modernización del Estado en territorios rurales se desarrolla de manera lenta y desigual en comparación con las ciudades más grandes del país.

3.2. Desempeño institucional municipal

Respecto a la variable desempeño institucional municipal, los resultados muestran que el desempeño se ubica principalmente en un nivel medio, lo que indica que la municipalidad cumple parcialmente con sus funciones administrativas, pero presenta limitaciones en eficiencia, calidad del servicio y atención al ciudadano. Este resultado sugiere que la institución logra mantener el funcionamiento básico de la gestión municipal, como la atención de trámites administrativos, la ejecución de algunas actividades operativas y la prestación de servicios públicos locales; sin embargo, estas acciones no se desarrollan con altos niveles de eficiencia ni con estándares de calidad institucional propios de organizaciones públicas modernizadas.

Figura 2. Nivel de desempeño institucional municipal

En la Figura 2 se observa que el 51.9% de los trabajadores percibe el desempeño institucional en un nivel medio, el 25.9% en nivel bajo y solo el 22.2% en nivel alto. Estos resultados sugieren que la municipalidad presenta un desempeño institucional regular, con dificultades en la ejecución de proyectos, planificación estratégica, rapidez en los trámites administrativos y calidad de atención al ciudadano. Asimismo, los encuestados señalan que el desempeño institucional se ve afectado por factores estructurales como los cambios constantes de autoridades municipales, la limitada profesionalización del personal, la presión política local, la escasez de recursos financieros y la dependencia del presupuesto del gobierno central. En este contexto, el desempeño institucional no depende únicamente de la gestión interna, sino también de factores políticos, económicos y territoriales propios de los gobiernos locales rurales.

3.3. Análisis correlacional

Para determinar la relación entre la modernización de la gestión pública y el desempeño institucional municipal se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman, debido al tamaño de muestra (n=27) y al carácter ordinal de las variables.

Figura 3. Correlación entre variables

El coeficiente de correlación de Spearman obtenido fue $r = 0.612$ (Figura 3), con un nivel de significancia $p = 0.001$, lo que indica la existencia de una correlación positiva moderada y estadísticamente significativa entre la modernización de la gestión pública y el desempeño institucional municipal. Esto significa que, en la medida en que la municipalidad incorpora herramientas de modernización administrativa como planificación, gestión por resultados, uso de tecnologías de información, capacitación del personal y simplificación administrativa, el desempeño institucional tiende a mejorar en términos de eficiencia administrativa, organización interna y calidad del servicio al ciudadano. Sin embargo, la correlación no es alta, lo que sugiere que la modernización administrativa no es el único factor que explica el desempeño institucional, existiendo otros factores estructurales como el presupuesto municipal, la estabilidad política, la capacidad técnica del personal y las condiciones socioeconómicas del territorio.

3.4. Resultados en el contexto rural

Los resultados del estudio permiten evidenciar que la modernización de la gestión pública en el contexto municipal rural aún es limitada y se desarrolla principalmente a nivel normativo y discursivo, más que en la práctica administrativa cotidiana. Si bien el Estado peruano ha impulsado políticas de modernización, gobierno electrónico, gestión por resultados y simplificación administrativa, estas políticas no se implementan de manera homogénea en los territorios rurales. En el caso de la municipalidad estudiada, los trabajadores perciben que muchas de las reformas del Estado y las promesas de modernización promovidas por el gobierno central no llegan plenamente al nivel local, debido a limitaciones tecnológicas, presupuestales y de capital humano. Esto genera una brecha entre el Estado moderno que se plantea en las políticas públicas y el Estado real que funciona en las municipalidades rurales. Asimismo, los resultados muestran que el desempeño institucional municipal se mantiene en niveles medios, lo que indica que las municipalidades rurales cumplen sus funciones básicas, pero aún presentan problemas de eficiencia administrativa, calidad de atención al ciudadano y ejecución de proyectos públicos. Desde la percepción de los trabajadores municipales, la modernización del Estado todavía no se traduce en mejoras significativas para los usuarios de los servicios municipales, quienes continúan enfrentando trámites burocráticos, procesos presenciales y tiempos de atención prolongados. En este sentido, los resultados del estudio evidencian que la modernización de la gestión pública en contextos rurales como Huancavelica es un proceso en construcción, limitado por factores estructurales, institucionales y territoriales, por lo que la modernización del Estado aún no se ha consolidado plenamente en el nivel municipal.

4. Discusión de Resultados

Los resultados de la presente investigación evidencian que la modernización de la gestión pública en la municipalidad rural estudiada se encuentra en un nivel predominantemente medio, con una importante presencia de niveles bajos, lo que confirma que este proceso aún no se ha consolidado plenamente en contextos locales rurales. Este hallazgo es consistente con lo planteado por Gamboa y Arellano (2007) y Ramírez (2009), quienes sostienen que las reformas de modernización del Estado en América Latina han tenido un desarrollo desigual, siendo los gobiernos locales los más rezagados en la implementación efectiva de estas políticas.

En particular, los resultados muestran que la modernización se expresa más en el plano normativo que en la práctica institucional, lo que coincide con los planteamientos de Concha y Naser (2014), quienes señalan que la incorporación de tecnologías de información en el sector público no garantiza por sí misma una transformación real de la gestión si no va acompañada de capacidades institucionales, infraestructura adecuada y formación del capital humano. En el caso analizado, la limitada conectividad digital, la insuficiente capacitación del personal y las restricciones presupuestales condicionan la implementación efectiva de herramientas de modernización, generando una brecha entre el diseño de las políticas públicas y su ejecución en el nivel municipal. Asimismo, los resultados relacionados con el desempeño institucional municipal, que se ubica mayoritariamente en un nivel medio, coinciden con lo señalado por Hurtado y Gonzales (2015) y Sierra y Martínez (2025), quienes indican que las municipalidades rurales suelen presentar desempeños institucionales funcionales pero limitados, caracterizados por el cumplimiento parcial de funciones y dificultades en términos de eficiencia, calidad del servicio y gestión por resultados. En este

estudio, se evidencia que, si bien la municipalidad logra sostener su operatividad básica, persisten problemas estructurales como la falta de planificación estratégica, la inestabilidad política y la limitada profesionalización del personal, factores que afectan directamente la calidad del desempeño institucional.

Un aspecto relevante de la investigación es la identificación de una correlación positiva moderada ($r = 0.612$; $p = 0.001$) entre la modernización de la gestión pública y el desempeño institucional municipal. Este resultado respalda lo planteado por Bonnefoy (2003) y De la Cruz (2022), quienes argumentan que la implementación de herramientas de gestión moderna, como la gestión por resultados, la simplificación administrativa y la capacitación del personal, contribuye a mejorar la eficiencia organizacional y el desempeño institucional. Sin embargo, el hecho de que la correlación sea moderada y no alta sugiere que la modernización no es un factor suficiente por sí solo para garantizar un alto desempeño institucional, lo que coincide con estudios como los de Espinoza (2021) y Arenas (2025), quienes destacan la influencia de factores contextuales y estructurales en la gestión pública local. En este sentido, los resultados permiten sostener que el desempeño institucional en contextos rurales no depende únicamente de la adopción de instrumentos de modernización, sino también de variables como la disponibilidad de recursos financieros, la estabilidad de las autoridades, la capacidad técnica del personal y las condiciones socioeconómicas del territorio. Este hallazgo es coherente con lo señalado por Aparicio (2024) y Aguilar y Candiotte (2025), quienes enfatizan que las municipalidades rurales enfrentan limitaciones estructurales que condicionan su capacidad de gestión, independientemente de las políticas de modernización impulsadas desde el nivel central.

Por otro lado, un aporte importante del estudio es la evidencia empírica sobre la percepción de los trabajadores municipales, quienes señalan que muchas de las políticas de modernización promovidas por el Estado no logran materializarse plenamente en el nivel local. Este resultado pone en evidencia una desconexión entre el discurso de modernización del Estado y la realidad institucional de las municipalidades rurales, lo que puede interpretarse desde un enfoque crítico de la gestión pública como una forma de *modernización incompleta* o *modernización simbólica*, donde las reformas existen formalmente pero no se traducen en cambios sustantivos en la práctica administrativa. Asimismo, los resultados muestran que la modernización de la gestión pública aún no genera impactos significativos en la mejora de los servicios al ciudadano, lo que refuerza la idea de que las reformas administrativas no necesariamente se traducen en beneficios tangibles para la población. Esto coincide con lo planteado por Zavaleta et al. (2024), quienes señalan que la simplificación administrativa y la digitalización de servicios en contextos rurales enfrentan barreras importantes que limitan su efectividad en términos de acceso y calidad del servicio público. Si bien existe una relación significativa entre modernización y desempeño institucional, esta no es suficiente para garantizar una gestión pública eficiente, lo que evidencia la necesidad de políticas públicas diferenciadas que consideren las particularidades territoriales, institucionales y sociales de los gobiernos locales rurales.

5. Conclusiones

La investigación demuestra que la modernización de la gestión pública se relaciona de manera positiva y significativa con el desempeño institucional municipal en el contexto rural estudiado; sin embargo, su nivel de desarrollo aún es predominantemente medio, lo que evidencia que el proceso de modernización del Estado en municipalidades rurales no se encuentra plenamente consolidado. Los resultados confirman que la incorporación de herramientas como la gestión por resultados, el uso de tecnologías de información, la planificación institucional, la simplificación administrativa y la capacitación del personal contribuye a mejorar la eficiencia administrativa, la organización interna y la calidad del servicio al ciudadano, aunque estos avances se ven limitados por factores estructurales como la escasez de recursos financieros, la limitada infraestructura tecnológica, la rotación del personal, la inestabilidad política y las condiciones socioeconómicas del territorio. En este sentido, el desempeño institucional municipal no depende únicamente de la implementación de políticas de modernización, sino también de la capacidad institucional, la estabilidad organizacional y el contexto territorial en el que operan los gobiernos locales rurales, por lo que se concluye que la modernización de la gestión pública constituye un factor importante pero no suficiente para garantizar un alto desempeño institucional, siendo necesario fortalecer las capacidades técnicas, tecnológicas, administrativas y presupuestales de las municipalidades rurales para lograr una gestión pública eficiente, orientada a resultados y centrada en el ciudadano.

6. Conflicto de Intereses

No existe ningún tipo de conflicto de interés relacionado con la materia del trabajo.

7. Fuente de Financiamiento

Los autores no recibieron ningún patrocinio para llevar a cabo este estudio.

8. Contribución de Autoría

- Conceptualización: José Luis De La Cruz-Ccora
- Curación de datos: Rubén Yacu Cárdenas-De la Cruz, José Luis De La Cruz-Ccora
- Análisis formal: Rubén Yacu Cárdenas-De la Cruz, José Luis De La Cruz-Ccora
- Investigación: Rubén Yacu Cárdenas-De la Cruz, José Luis De La Cruz-Ccora
- Metodología: José Luis De La Cruz-Ccora
- Software: Rubén Yacu Cárdenas-De la Cruz
- Validación: José Luis De La Cruz-Ccora
- Redacción – borrador original: Rubén Yacu Cárdenas-De la Cruz
- Redacción – revisión y edición: Rubén Yacu Cárdenas-De la Cruz, José Luis De La Cruz-Ccora

9. Referencias

- Aguilar Huamán, J., & Candiote Quispe, A. A. (2025). *Gobierno digital y gestión municipal en los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Acoria Huancavelica, año 2024*. [Tesis para optar el título profesional de: Licenciado en Administración]. Universidad Nacional de Huancavelica. <https://repositorio.unh.edu.pe/items/30dcbc9e-eb6d-498a-9194-b58a9b4eba3b>
- Aparicio Chambi, R. A. (2024). *Gestión municipal y el desarrollo local en la percepción de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Arapa, 2023*. [Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Administración y Gestión Pública]. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. <https://repositorio.uancv.edu.pe/items/819c3da2-1bbf-4202-a490-885805c49b6f>
- Arenas Cerecida, C. A. (2025). *Modernización de la gestión pública y la mejora de la calidad regulatoria en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2024*. [Tesis para optar el grado de Maestro en Gestión Pública]. Universidad San Ignacio de Loyola. <https://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/b623ccb7-762e-48c8-9727-03fec9507099>
- Aries Torres, D. (2013). Evaluación del desempeño municipal. Propuesta metodológica para los municipios semi-urbanos del Estado de Michoacán. *Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública*, 2(1), 157–160. <https://doi.org/10.15174/remap.v2i1.4>
- Boiero, M., & Estrada, G. (2003). Reforma del Estado: Transición hacia un Nuevo modelo de gestión pública. In *II Congreso Argentino de Administración Pública Sociedad, Estado y Administración*, pp. 1-15. <https://www.asociacionag.org.ar/pdfcap/2/Boiero.pdf>
- Bonnefoy, J. C. (2003). *Los indicadores de evaluación del desempeño: una herramienta para la gestión por resultados en América Latina*. Comisión Económica para América Latina y El Caribe. <https://repositorio.cepal.org/entities/publication/299956d6-fdbf-4649-8033-b7d566469a9b>
- Caxi Pilco, E. (2026). *Relación entre el desgaste laboral y los procesos de digitalización institucional en el personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Puno, 2025*. [Tesis para optar el Título Profesional de: Contador Público]. Universidad Privada San Carlos. <http://repositorio.upsc.edu.pe:8080/handle/20.500.14891/2030>
- Concha, G., & Naser, A. (2014). *Rol de las TIC en la gestión pública y en la planificación para un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe*. Comisión Económica para América Latina y El Caribe. <https://hdl.handle.net/11362/35951>
- De la Cruz Ccora, J. L. (2022). *Modernización de la gestión pública y calidad del servicio en la Universidad Nacional de Huancavelica en el año 2021*. [Tesis para optar el grado académico de Maestro en Ciencias Empresariales mención en Gestión Pública]. Universidad Nacional de Huancavelica. <https://repositorio.unh.edu.pe/items/09233a88-8a4b-4239-b30a-841f60992795>
- Espinoza Berrospi, D. S. (2021). *Modernización de la gestión pública y su influencia en el desempeño laboral del personal del Gobierno Regional de Pasco 2018*. [Tesis para optar el grado académico de Maestro en: Ciencias de la Administración]. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. <http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2372>
- Gamboa Cáceres, T., & Arellano Rodríguez, M. (2007). Tendencias neoliberales en la reforma de la gestión pública en América Latina. *Revista Gerencia y Políticas de Salud*, 6(13), 46-65. <http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v6n13/v6n13a04.pdf>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, M. (2014). *Metodología de la investigación* (6° ed.). México: McGraw Hill.
- Hurtado- Villanueva, A., & Gonzales-Vallejos, R. E. (2015). La gestión y planificación municipal en el Perú. *Revista Tecnológica - ESPOL*, 28(4). <https://rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/view/407>
- Mayor Medina, A. E. (2024). *Informe de experiencia profesional calificada en la contratación de funcionarios y directivos en los gobiernos subnacionales para reactivar la economía mediante la inversión pública*. [Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de Licenciado en Administración]. Universidad de Lima. <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/22386>

- Ramírez Brouchoud, M. F. (2009). Las reformas del Estado y la administración pública en América Latina y los intentos de aplicación del New Public Management. *Estudios políticos*, (34), 115-141. <http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n34/n34a6.pdf>
- Sierra Hernández, J. J., & Martínez Rodríguez, L. C. (2025). Conflicto, descentralización y desarrollo territorial: Un análisis comparativo del desempeño municipal en el Catatumbo. *Gestión y política pública*, 34(1), 65-103. <https://doi.org/10.60583/gvpp.v34i1.8371>
- Toro Chalá, E., & Pulido, S. J. (2023). Innovación de la gestión del talento humano en el sector público. *Revista Mexicana De Análisis Político Y Administración Pública*, 12(23), 7-35. <https://doi.org/10.15174/remap.v12i23.397>
- Zavaleta Rojas, M. B., Chamoly Urtecho, K. M. A., & Santamaría Oblitas, S. N. (2024). Gestión eficiente en el gobierno local: El rol de la simplificación administrativa. *Podium*, (45), 107-124. <https://doi.org/10.31095/podium.2024.45.7>